

PONENCIA BUCAREST CONGRESO MUNDIAL DE SCHOLAS CÁTEDRAS 2024

Algunas reflexiones sobre violencia: jóvenes, máquinas pensantes, la ciudad, el juego y los jardines

Rodolfo Marcone-Lo Presti
Universidad de Valencia

Introducción

He visto con alegría y emoción el video, evoca un trabajo colaborativo de jóvenes de NY. La comunión supone la mayor revolución y acá se expresa en los rostros de los estudiantes como Gerald, que nos acompañan en esta vieja ciudad del centro de Europa, Bucarest.

Una primera idea. Como lo señalan los filósofos serios la “filosofía es el meditar más profundo”; pero esta disciplina no es tanto de especialistas, ya que todos los seres humanos estamos hechos para meditar—otra cosa es no hacerlo, pero nuestro cerebro ama meditar—, para mi el filosofar es un ejercicio que corresponde a cada mujer y hombre que se pregunta por medio del asombro sobre la vida y sus misterios. Sabemos como dijo el viejo Aristoteles, que el “Asombro es la experiencia maximante”(Heiddeger). Aclarado esto, avancemos.

Por ello propongo una breve reflexión que pueda guiar un enfoque desde una filosofía de la alteridad— una filosofía del rostro del otro – y el factor sacrificial, y este último lo queremos tratar con clave psicoanalítica. Una filosofía propuesta por pensadores tan disímiles como Martin Buber hasta Zubiri. Al parecer el corazón de la pregunta más profunda del S.XXI fue sobre el otro y la violencia. Fue en este siglo donde los seres humanos nos hemos matado con la crueldad matemática del paradigma industrial y científico, tal como enseña Jesús Ballesteros, el cientificismo y el economicismo son superestructuras violentas, que han anulado el verdadero sentido del derecho, la justicia y la ética.

Un ejemplo de esto.Las dos guerras mundiales, la bomba atómica, la muerte de millones, violencia por doquier, los regímenes totalitarios—de ayer y hoy—, y tenemos el reverdecer de las guerras coloniales, que arrasan el Donbáss ucraniano—acá muy cerca de Rumania, la guerra es una realidad— y las tierras de sufriente de Palestina, dos guerras de colonización. La lucida Hanna Arendt nos hablo de la “banalidad del mal”, al ser testigo de las justificaciones racionales y legales del Eichmann al relatar como cumplia su deber cívico-militar al ser parte de la máquina de exterminio del pueblo Judio, ideada por el regimen Nazi. Pasó algo parecido como mucha gente en Chile que justificó la violencia estatal contra los opositores de la dictadura de Pinochet en Chile.Ahora mueren miles de niños en Palestina, y otros miles son raptados desde Ucrania. Pero son millones los desplazados del mundo, y millones las especies aniquiladas por la pesca inmisericorde de nuestros mares, y millones de árboles quemados en la Amazonia, la selva africana y todo por el dinero. La banalidad del mal nos aplasta, aniquila la vida. Es una realidad triste y dolorosa. Pero nos llama a tener una nueva posición ética.

Sociedad de muerte- sociedad técnica

La pulsión de muerte es tan intensa como la de vida. Es una realidad que la psicología Junguiana reconoce. Eros y tanatos dos caras de la misma moneda. Como lo es la vida y la muerte, nuestra vida es morir a cada instante como la poesía desde Machado a Elliot reconoce con la parresía de la palabra vivida en la verdad. Reconocer esto nos hará más humildes y agradecidos por el tesoro que tenemos en nuestras manos.

Otra idea, si vivimos en la sociedad de la técnica como Ortega y Gasset reconoció hace muchos años, donde los niveles de vida son superiores, en cuanto confort al pasado inmediato del ser humano, vivimos también en la sociedad de la muerte, no quiero aca enumerar los odiosos crímenes contra la vida que la sociedad industrial lleva adelante desde el ecocidio global provocado por la industria de los hidrocarburos, alimentaria y otras industrias, la pobreza-exclusión de millones de seres humanos, hasta la muerte programada de niños y ancianos, la sociedad de la técnica, sirve para vivir y para morir. Es ambivalente. El drama es cuando se apodera de ella la pulsión de muerte. La técnica no esconde maldad o bondad. Es nuestra libertad moral la que reclama decidir por bondad o maldad. Allí somos libres, aunque somos seres técnicos. La técnica no nos define, nosotros la definimos a ella. Esta es nuestra gran lucha, sobre todo sobre las máquinas pensantes que pululan nuestro ser.

El odio como deshumanización

Otra idea para complicar estas elucubraciones. Extraigo algunas ideas del filósofo y poeta Gunther Anders, quien acuñó un término paradigmático “la obsolescencia del odio”, para él es la muerte por medio de la máquina, la bomba teledirigida, el dron que desde un campo en Virginia, EE.UU, ataca un pueblo en Afganistán. Hoy la violencia estatal de la guerra es un ritual estatal deshumanizado hecho por máquinas. No se mira el rostro del sufriente en esta guerra tecnológica. Acaba el descalabro de nuestro futuro. La película “Terminator” un clásico del cine de ficción de los ochentas, lo enseña, robots con IA, limpiando el mundo de una especie inmunda llamada homo sapiens, esta especie violenta, sucia y depredadora, la vergüenza prometeica de los transhumanistas; y vuelvo a otra idea de Anders, llevada adelante por estas máquinas pensantes de caracteres humanoides, que son ángeles exterminadores del pecado que habita en nosotros.

La fuerza de la técnica tiene implícita la capacidad de eros y tanatos de nosotros sus programadores. Aquí la radical verdad que aparece con las máquinas pensantes. Al parecer las dotamos de una mística, y se cumple el principio que el que engendra transmite algo de su esencia, esto lo vio Henry Bergson en los años 40 sin problemas. Como podremos dirigir al eros, a la vida a la maquinaria, si hemos olvidado nuestra mística, hemos dejado nuestro rostro espiritual en el cajón de los recuerdos. ¿Qué podemos hacer para encontrar el sentido místico de nuestras máquinas pensantes?. Encontrarnos a nosotros mismos algo de esto propone Huk Hai, pero sin la mirada personalista.

Los jóvenes, el juego y los jardines

Ahora quiero adentrarme en una antropología más clara. Los jóvenes necesitan amar su vida para florecer. No olviden esta idea. Ahora les hablaré de una historia bíblica—por ser el libro más importante de nuestra cultura occidental, y sin afán de ofender a quien no creen en este libro—, esa que marca la historia de la violencia en nuestra tradición judeocristiana, la historia de dos jóvenes hermanos. Caín es arquetipo de ciudadano de la polis, y Abel, es el pastor, el nómada, uno es el favorito de Dios, y otro es el envidioso, todos sabemos que Caín mata Abel. Aca la primera violencia parricida se desencadena por causa de la envidia, es que Yahvé Amaba a Abel donde reinaba la armonía.

Parece ser que la ansia de dominio técnico del mundo de la polis, acarrea una violencia más profunda, que de quien vive en el ritmo natural del pastoreo. No quiero negar la violencia presente en las sociedades nómades, pero hay un atisbo antropológico importante en la contraposición polis-sedentarismo/vida-nómada, esta idea la desarrolla un teólogo chileno que se llama Gastón Soublette.

La ciudad de Caín es el arquetipo de nuestras ciudades

¿Qué tienen que ver estas historias con los jóvenes de NY?. Quizás todo o nada. Esta ciudad es el paradigma de la modernidad industrial capitalista, acá los taxis empiezan a ser conducidos por máquinas pensantes, acá la gente vive sin dormir fuera de los ciclos circadianos—como me lo recordó una amiga—. Acero y cemento, 20 millones de personas en una frenética vida de consumo, el centro de un modelo, el mundo industrial se despliega como una fuente cuasi infinita de progreso en estas calles. Se encuentra en nuestro imaginario social y cultural. La primera vez que caminé por NY la sentí como mi ciudad, bueno, el cine ha hecho sus efectos en el inconsciente. Pero esta ciudad es oscura amigos míos, y perdonenme sus nobles habitantes.

Pero la violencia en NY, no es solo de esta ciudad, está Sao Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Moscú, Londres, París o hasta Roma, puede ser que este tipo de violencia citadina emane más de sus estructura viscerales, de la urbe como construcción intrínsecamente segadora como lo demuestra la sociología aplicada al urbanismo moderno de L. Wacquant, la violencia del concreto presupone un tipo muy especial de opresión al paisaje, y por ello al alma humana, los objetos se transforman en objetos vulneradores. Los seres humanos del concreto nacen vulnerados. La posición de la violencia intrínseca aumenta, el despliegue del deseo no tiene suavidad. La ciudad engendra devoradores del mundo. Es el proyecto de Mordor en el Señor de los Anillos, ellos desean construir la ciudad en toda la tierra, muerte, caos y devastación de la naturaleza J.J.R. Tolkien lo tenía claro.

Esta interacción cemento, miseria, segregación no la podemos obviar, es una realidad donde existen pandillas y la muerte rondan— como toda gran ciudad actualmente, el crimen organizado ha tomado espacios, es el espacio de los desesperados—, los cientos de miles de personas sin hogar, las personas con sus problemas de consumo de drogas, la prostitución, y las toneladas de CO2 que desprende esta ciudad, nos deberían asustar. ¿Cómo podemos rescatar al ser humano que habita la ciudad de su violencia estructural?. ¿Cómo podemos rehumanizar nuestra ciudad?. ¿Podremos volver al ciclo de la naturaleza, al momento de Abel?.

Ensayando una respuesta provisional

El filósofo valenciano Jesus Ballesteros, clasificó la violencia que vive el sujeto moderno en una triple dimensión de violencia política, violencia económica y violencia lúdica. En un sistema capitalista donde el dinero es el principal bien, y todo lo demás es secundario, o está al servicio del capital. Como tristemente lo vemos a diario. Las personas son negadas en su alteridad, queda claro que los jóvenes están sufriendo fuertes niveles de violencia económica, al no poder acceder al empleo deseado, pero en algunos regímenes totalitarios sufren violencia política— al parecer no es el caso de los jóvenes de EEUU—, y ahora quizás para la experiencia de NY aca podemos ver algo de la frustración con el sistema económico de los jóvenes pandilleros, en el esquema capitalista no encajan.... sobran las reflexiones, pero los jóvenes del mundo sufren una violencia simbólica-existencial profunda, al entender la violencia como fati—como hecho sin importancia—, como algo lúdico, esta es una violencia ludens.

Esto lo vemos cuando el porno se mete en sus teléfonos inteligentes, y se despliega la violencia sexual contra ellos mismos y sobre todo sobre el sacro corpore de las mujeres. Cuando los juegos violentos de guerra y muerte son la entretención, una violencia se engendra en el alma, aquello que nos hace humanos para algunos filósofos son la risa y el juego, pero ustedes podrán decirme, profesor, toda la vida los juegos fueron violentos, y no solo en la película de hollywood los “juegos del hambre”, pensemos en el mundo pagano, como se crea el coliseo de los flavios, sangre, circo y pan, no olvidemos los juegos de Los Mayas, las guerras floridas, no podemos olvidar los torneos medievales...a si el juego y la violencia son partes de una forma de ser hombre, si masculinidad, aca el eje patriarcado-dominación-violencia, pero el mito de las amazonas nos conduce al patriarcado-dominación-violencia.No podemos escapar del antiguo testamento, es sangriento, hay una violencia sanguinaria. A veces parece que Dios juega violentamente con Israel.

Allá en Jesucristo su muerte, la risa de los soldados romanos, la burla en su vía crucis, violencia sacrificial, juego y risa. Rene Girard, este filósofo de memes, identificó en el sacrificio incruento del Cordero de Dios de Jesucristo, un forma/símbolo de liberarnos de los infinitos sacrificios que deberíamos estar haciendo, para ser nosotros mismos, somos animales sacrificadores los homo sapiens, desde la época más arcaica el sacrificio ritual fue pieza clave de nuestra antropología.

A través de esa gran entrega de Jesucristo, todo sacrificio está fuera de la necesidad y verdad. Si el sacrificio humano se produce, será un sacrificio banal. Girard explicó cómo el sacrificio ejercía un poder mimético, de trasladar la violencia del grupo social, a un sujeto, en este recae el castigo, así los demás se liberaron de dicho tormento, esto es maravilloso, porque explica una economía del sacrificio en clave de psicoanalítica.

Acá estamos sentados viendo como millones de niños y jóvenes juegan a juegos de muerte. Como millones de seres humanos son violentados en esquemas cruentos. Y de vez en cuando en EEUU llega un chico con una metralleta de verdad y mata a niños, niñas y profesores. Los sacrifica como parte de un juego ritual, es un rito de sangre, algo que le pide el dolor acumulado en su vida, algo que tiene que ser expulsado cuando la violencia cunde, y es ella misma.

Ahora nuestros soldados juegan a lanzar bombas con botones y joystick, pero son los niños de los países invadidos los que mueren, la muerte es “fatti”, es juego. La crueldad supera todo lo visto en nuestros 100 mil años de presencia en esta tierra. El capital especula con el futuro, con nuestra madre tierra, y millones se verán expulsados de sus tierras por el ecocidio que ha provocado el cambio climático. Así la violencia exponencialmente aumenta en la sociedad del hombre-técnico-sacrificador.

Unos científicos acaban de publicar un artículo para medir la masa antrópica, que es la masa de de objetos o construcciones humanas que sostiene el mundo, sobrepasa con crece a toda la vida biológica de este planeta, su peso relativo , la del cemento y la hierro es más que toda la vida.¿ acaso esto no es una forma de violencia?. En derecho internacional luchamos por definir el ecocidio y tal como tenemos definido el homicidio. Tal como necesitamos justicia local, la debemos buscar universalmente, finalmente como dice Luigui Ferrajoli necesitamos una constitución para la tierra.

Las soluciones

Yo pienso que debemos regenerar nuestra forma de habitar la tierra. Esto es regresar a los usos y costumbres de nuestros abuelos y abuelas, y quizás ir más atrás. Debemos re-establecer como dice el Papa Francisco un modelo de sociedad de la fraternidad como nos propone en “Fratelli Tutti” y debemos imaginar nuevas formas de convivir con nuestras hermanas las demás especies animales y vegetales, como lo propone en Laudato Si.

Lo que propongo a los chicos de Fordham University y a su proyecto, es que puedan combatir lviolencia desde una “alteridad no especista”, y sigan haciéndolo desde la amistad más profunda con el otro diverso, pero no cerrar los ojos a las profundas causas estructurales de la violencia. Se que esto lo hacen con el corazón que busca la verdad. Asumir la alteridad de nuestros prójimo, debemos jugar sanamente con otros para reconocernos como hermanos y hermanas, debemos vincular el deporte y la vida comunitaria, tal como la actividad en la granja, el cultivo y la vida contemplativa de la meditación, la sagrada alteridad del ser humano se da en el encuentro con otros. Pero sobre todo debemos restaurar el jardín de la tierra con nuestras manos, nuestra técnica y nuestros corazones.

¿Cómo podremos recrear la cultura de la restauración y la paz?. Una amiga psicóloga y socióloga Anna Riera, ha propuesto una forma de “vivir en el presente habitando el corazón” en un pequeño libro llamado “Porque sufren los jóvenes”, yo coincido en su anhelo. Así las cosas para lograr la armonía debemos volver al equilibrio mente-corazón, intelecto y emociones, este quiebre es tan profundo en nuestra sociedad.Pero otras formas alternativas de vida comunitaria pueden reconfigurar esta forma de habitarnos de forma orgánica como unidades ontológicamente abiertas al otro. La persona humana es un entramado abierto como la filosofía de la vida nos ha enseñado.

El camino del pobre de Asís

Un ser humano nos da pistas. La humanidad solo es escuela de sí misma. La ética es más grande cuando es hechura de virtud. Acá le podemos responder a Platón, la virtud no se enseña se vive. Podemos vencer nuestro egoísmo, sí, estamos hechos para la alteridad, para darnos y encontrarnos en el rostro de un otro, acá la verdadera metafísica que enseña la vida misma. Todo esto lo vivió un hombre San Francisco d' Assisi en su canto "Laudato Si", que es una oda a las hermandades no especistas, debemos ahora erradicar la violencia contra nuestros hermanos menores, y así también erradicaremos la violencia contra nosotros mismos. Por medio de la hermana pobreza, de la gratitud benevolente a lo dado, esta es la clave.

Propongo recrear jardines y huertas comunitarias en las azoteas de sus edificios en las alturas de NY. donde jóvenes, niños y viejos cuiden sus bosques urbanos, donde puedan disfrutar del jardín, y volver a sentir el aroma del tiempo como le gusta decir al filósofo Byun Chul Han. Propongo reimaginar nuestros espacios desde el modelo de Génesis I, o sea del Jardín, desde allí todo será posible. Desde allí podremos hacer escuela, conversaciones y amarnos con el corazón abierto de par en par. Amar toda la creación es nuestro deber ético de este tiempo, amar como nosotros mismos hemos sido amados.

Les invito a volver al jardín, al bosque, al mar, la montaña, a habitar el mundo con pies descalzos y corazón abierto. Una anécdota desde hace dos años vivo en un pequeño viejo barco de 15 metros cuadrados, habitar en lo mínimo en el mar, en el agua, mirando la luna y las estrellas cada noche, asumiendo la tempestad y la lluvia en mi ser, me ha hecho entender que las superestructuras de la modernidad industrial son formas de violencia simbólica y real. Ahora volvamos a la esencia. Yo les pido queridos estudiantes haced la revolución del jardín.

Una propuesta

Las visitas al museo, creo sería hermoso, poder trabajar con la historia del arte, en dar sentido a las emociones y la expresión artística, nosotros los de filosofía podemos dar sentido a todo esto, es una idea para abrir el corazón, y sacar todo lo que vive dentro.